

**PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK, NILAI EKSPOR
INVESTASI (PMA, PMDN), LAJU INFLASI DAN TENAGAKERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2012 - 2015**

**Akhirman, S.Sos., MM
(Universitas Maritim Raja Ali Haji)**

ABSTRAKSI

Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara Singapura, Malaysia dan Vietnam, dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan industry serta perdagangan dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, industry dan perdangan negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan negara-negara MEA lainnya. Dua tahun terakhir ini ekonomi Kepulauan Riau hanya mampu tumbuh rata-rata 7,61 persen. Belum mencapai angka 10 persen seperti yang pernah diharapkan oleh Bpk. Susiolo Bambang Yudoyono, mantan presiden RI.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau diukur dari tingkat pertumbuhan faktor-faktor seperti PDRB Perkapita, Jumlah penduduk, Perkembangan Ekspor, Impor, Nilai Realisasi Investasi, Tingkat Inflasi, dan Tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang mampu tembus pada angka 7,61 persen salah satu indikatornya adalah bahwa Batam masih mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor untuk menginvestasikan modal usahanya terutama disektor industry galangan kapal, dan perusahaan produksi elektronik.

Kata Kunci : PDRB, Penduduk, Ekspor, Impor, Investasi, Inflasi, Tenaga kerja dan

Pertumbuhan Ekonomi.

LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, yang secara garis besarnya dapat dikelompokkan kedalam kegiatan memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa. dari kegiatan memproduksi timbul pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah, selanjutnya dengan pendapatan masyarakat akan membeli barang dan jasa baik untuk keperluan konsumsi maupun industri. Selama periode 2012-2015 perekonomian Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya tumbuh di atas 6% dan selalu berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dapat juga dipengaruhi oleh inflasi, ekonomi global, serta investasi.

Pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi dari ekonomi makro yang meliputi faktor-faktor; Jumlah Penduduk, Jumlah Ekspor, Nilai Inverstasi PMA, Investasi PMDN, Laju Inflasi, dan Tenaga Kerja. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dinaikkan sebagai stok modal. Output pendapatan daerah. Pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi.

Menurut Budiono (1994), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Atau dengan kata lain bersifat self generating, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya.

Sementara menurut, Sadono Sukirno (1985), berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh tentang seberapa besar pengaruh Pengaruh Pdb, Jumlah Penduduk, Nilai Ekspor, Investasi (PMA, PMDN), Laju Inflasi dan Tenaga kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2015.

Permasalahan

1. Apakah PDB, Jumlah Penduduk, Nilai Ekspor, Jumlah investasi, Inflasi, jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Apakah Faktor-faktor yang disebutkan secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
3. Faktor yang manakah yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui apakah PDB, Jumlah penduduk, Nilai ekspor, jumlah investasi, inflasi, jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi
3. Untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Manfaat Penulisan Untuk Pemerintah

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.
2. Memperkaya khasanah pengetahuan penulis dan pembaca hasil penelitian ini terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2005-2010.

STUDI PUSTAKA

Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang penuh dengan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain letak geografisnya yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni Singapura. Disamping itu Provinsi ini juga berbatasan

langsung dengan Malaysia. Dengan Motto Berpancang Amanah, Bersauh Marwah, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia.

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km² , di mana 95% nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat, dengan batas wilayah sebagai berikut : Utara dengan Vietnam dan Kamboja, Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, Barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, Timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial.

Dari gambaran geografis dan sejarah terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau seperti di uraikan di atas walau baru berjalan 15 tahun namun memiliki banyak perkembangan terutama terhadap pertumbuhan ekonomi seperti misalnya pertumbuhan ekonomi antara tahun 2009 – 2012 rata-rata di atas 6 persen di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi ini tentunya tidak berdiri sendiri namun didukung oleh indikator seperti tingginya volume ekspor, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah dan realisasi Investasi baik Domestik maupun Asing. Ahir-ahir ini ekonomi Kepulauan Riau sedikit mengalami leseluan dikarenakan pengaruh ekonomi global. Gambaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2012-2015 seperti pada tabel 1 berikut ini.

TABEL 1 (Y)
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2012-2015 Atas Harga Dasar Konstan Tahun 2000

Tahun	Tingkat Pertumbuhan (%)
2012	8,21
2013	7,11
2014	7,32
2015	6,02

Sumber : BPS Kepri (2015)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan selama 6 tahun terakhir (2012-2015) rata-rata tumbuh dengan angka 7,16 persen. walaupun pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan yaitu dari angka 7,32 persen menjadi 6,02 persen, namun masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedaaan PDRB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012-2015 sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 berikut ini.

TABEL 2
Keadaan PDRB Perkapita – ADHB dengan Migas
Tahun 2012-2015

Tahun	PDRB (jutaan rupiah)
2012	50.17
2013	53.89
2014	76.75
2015	87,63

Sumber : BPS Provinsi Kepri (2015)

Dari tabel di atas, terlihat pergerakan pertumbuhan PDRB sejak tahun 2010 yaitu 42,305 juta rupiah, per kapita menjadi 53,89 juta rupiah per kapita pada tahun 2013, dan lebih tinggi lagi pada tahun 2015 mencapai 87,63 juta rupiah per kapita. artinya rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita ADHB Provinsi Kepri selama tahun 2012-2015 sangat baik.

Jumlah penduduk, keadaan Jumlah Penduduk Provinsi Kepri tahun 2010-2015 seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB di atas, seperti tergambar pada tabel 3 berikut ini.

TABEL 3
Keadaan Penduduk Provinsi Kepri Tahun 2012-2015 (Jiwa)

Tahun	Jumlah (jiwa)
2012	1 805 089
2013	1 861 373
2014	1 917 415
2015	1 973 043

Sumber : Data BPS Kepri (2015)

Dari data di atas, tergambar bahwa setiap tahunnya sejak tahun 2012-2015 penduduk Provinsi Kepulauan Riau rata-rata bertambah sebanyak 1.889.230 jiwa orang per tahunnya. Terus bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau selama ini disebabkan oleh uraban masyarakat dari provinsi lainnya yang ingin mencari kesempatan untuk bekerja di Provinsi yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia ini.

Kondisi Kegiatan Ekspor Provinsi Kepri tahun 2010-2015

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang padagilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan jumlah ekspor Provinsi Kepulauan Riau seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Perkembangan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 – 2015 (dalam US\$)

Tahun	Jumlah Exspor (US\$)
2012	1 345 053 725
2013	1 528 456 944
2014	1 005 015 757
2015	1 022 787 594

Sumber : BPS Kepri (2015)

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan nilai ekspor selama tahun 2014 dan 2015 jika dibandingkan jumlah ekspor pada tahun 2013 yang berjumlah US\$ 1.528.456.944, penurunan nilai ekspor tahun 2014 dan 2015 disebabkan oleh dampak krisis global atas aktivitas ekonomi dan permintaan pasar yang menurun terutama dari negara tujuan ekspor Indonesia ke AS, Jepang, dan yang paling tinggi adalah ke Singapura. Sebaliknya pada tahun yang sama (2013) meningkatnya jumlah impor dari 920.144.455 US\$ menjadi 1.111.281.798 US\$.

Tabel 5
Pertumbuhan Impor Provinsi Kepri Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah Impor (US\$)
2012	920 144 455
2013	1 111 281 798
2014	852 754 830
2015	793 304 711

Sumber : BPS (2015)

Peningkatan impor ini disebabkan oleh permintaan dalam negeri terhadap mesin dan peralatan mesin penunjang produksi. Namun dua tahun berturut-turut berikutnya kembali mengalami penurunan. Seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Selanjutnya penelitian terhadap kondisi PMA dan PMDN Provinsi Kepri Tahun 2010-2015 Untuk mengetahui realisasi investasi dari tahun 2010-2015 seperti pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 6
Realisasi Nilai Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2012-2015 Tahun Proyek PMA (juta USD)

Tahun	Proyek	PMA (juta US\$)
2012	165	537,11
2013	50	193.86
2014	72	364
2015	594	640,42

Sumber : Data BPKM RI (Januari 2016))

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah realisasi investasi PMA di Kepulauan Riau tahun 2012 berjumlah 165 proyek dengan total nilai investasi U\$\$\$ 537,11, sementara realisasi proyek tahun 2013 menurun hanya 50 proyek saja, dengan nilai investasi US\$ 193,86, selama tahun 2012-2015 jumlah realisasi jumlah proyek tertinggi ada pada tahun 2015, yaitu 594 proyek dengan total nilai US\$ 640,42. Tidak stabilnya investasi yang bersumber dari PMA ini disebabkan oleh faktor menurunnya ekspor Kepulauan Riau terhadap berbagai komponen produksi ekspor seperti elektronik, dan tidak stabilnya ekonomi global.

Dari investasi PMDN terjadi peningkatan jumlah proyek pada tahun 2014 dengan total nilai 99,45 milyar, pada tahun 2015 jumlah proyek meningkat menjadi 108 dengan nilai investasi 612,05 milyar. Seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel. 7
Pertumbuhan Investasi PMDN Kepri tahun 2012-2015
(dalam milyar rupiah)

Tahun	Proyek	PMDN (milyar)
2012	33	43,47
2013	71	5.80
2014	69	99.45
2015	108	612,05

Sumber : BPS Kepri (2015)

INFLASI.

Laju Inflasi di Provinsi Kepri tahun 2010-2015 Salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting adalah Laju Inflasi. Laju inflasi dikarenakan kestabilan perekonomian di suatu wilayah. Dengan mencermatai Laju tingkat Inflasi suatu wilayah tertentu, pada kurun waktu tertentu dapat diketahui bentuk kestabilan ekonomi wilayah tersebut.

Keadaan Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010-2015 dapat diketahui dari tabel berikut ini.

Tabel 6
Keadaan Inflasi di Provinsi Kepri Thn 2012-2015
(Kelompok Barang & Jasa Triwulan III)

Tahun	(%)
2012	6,00
2013	7,00
2014	4,40
2015	8,30

Sumber : BPS Provinsi Kepri (2010-2015)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa inflasi di Provinsi Kepulauan Riau diambil dari dua daerah yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, sejak tahun 2010 inflasi Kota Batam paling rendah pada tahun 2015, yaitu -0,41, dan Tanjungpinang pada tahun yang sama adalah 0,19, sementara tahun 2013 inflasi Kota Batam 0,94 dan Tanjungpinang 1,89.

Demikian juga inflasi Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dan dipengaruhi oleh negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, turut berpengaruh namun jauh lebih rendah dari Inflasi Nasional yaitu, 2,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Ekonomi Global terhadap Provinsi Kepulauan Riau tetap terjaga dengan baik, karena mampu berada pada posisi di bawah inflasi Nasional.

Selanjutnya kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau antara tahun 2012-2015 mengalami kenaikan. Untuk mengetahui lebih jauh dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

TABEL 7
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2015
(dalam persentase)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2012	5,08
2013	5,63
2014	6,69
2015	6,20

sumber : Sensusnas BPS Kepri (2013)

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pengangguran terbuka di Provinsi Kepri tahun 2012 5,08 persen, pada tahun 2013 bertambah menjadi 5,63 persen. Demikian juga pada tahun 2014 jumlahnya meningkat lagi menjadi 6,69 persen. dan tahun 2015 sedikit mengalami penurunan yaitu menjadi 6,20 persen. Namun bila dibandingkan dengan

jumlah pengangguran terbuka di Kepri tahun 2009 yang lalu berkisar antara 8,00 – 9,00 persen. Lima tahun terakhir ini pemerintah mampu menurunkan angka tersebut hingga rata-rata setiap lima tahun hanya berkisar antara 6 hingga 7 persen.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini untuk menyusun laporan akhir penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Survey, yaitu mengadakan penelitian secara langsung dengan objek yang diteliti, dalam hal ini adalah data makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dilakukan untuk melihat permasalahan dan mendapatkan informasi yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun laporan penelitian ini.
2. Wawancara, Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada semua pihak baik secara individu maupun dengan mendengarkan penjelasan dari pihak yang berpengaruh terhadap materi laporan penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan dengan kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi ini.
3. Studi Kepustakaan, Penulis dalam hal ini, banyak mendapatkan referensi dari sumber bacaan perpustakaan baik dalam bentuk diktat, laporan EKPD Provinsi Kepulauan Riau, tahun (EKPD 2009, dan EKPD 2010).

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Times series yang menggunakan data tahunan, yang dimulai dari data tahun 2010-2015

Tabel
Data Variabel (X) dan Variabel (Y)

Tahun	(Y)	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
2012	8,21	8,21	50.17	1 805 089	1 345 053 725	920 144 455	537,11	0.49	1.22	
2013	7,11	7,11	53.89	1 861 373	1 528 456 944	1 111 281 798	193.86	0.94	1.89	
2014	7,32	7,32	76.75	1 917 415	1 005 015 757	852 754 830	364	0.73	1.26	
2015	6,02	6,02	87,63	1 973 043	1 022 787 594	793 304 711	4,27	-0.41	0.19	

Sumber : Data di olah

Keterangan :

Y	=	Pertumbuhan Ekonomi
X1	=	PDRB Perkapita
X2	=	Penduduk
X3	=	Ekspor
X4	=	Impo
X5	=	Investasi (Pma)
X6	=	Investasi (PMDN)
X7	=	Inflasi
X8	=	Tenagakerja

HASIL PENGUJIAN

REGRESSION

```
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N  
/MISSING LISTWISE  
/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP  
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)  
/NOORIGIN  
/DEPENDENT P.EKONOMI  
/METHOD=ENTER PDRB PENDUDUK EKSPOR IMPOR PMA PMDN INFLASI PENGANGGURAN  
/RESIDUALS DURBIN.
```

Regression

[DataSet0] C:\Users\USER\Documents\UJI SPSS 1.sav

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertumbuhan Ekonomi	7.17	.900	4
PDRB Perkapita	67.27	18.219	4
Jlh.Penduduk	1889.00	72.296	4
Nilai Ekspor	1225.25	255.221	4
Nilai Impor	2669.25	3417.582	4
Nilai PMA	433.75	196.252	4
Nilai PMDN	190.00	283.919	4
Inflasi	6.25	1.708	4
Pengangguran	6.00	.816	4

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengangguran , Nilai Impor, Nilai Ekspor ^b		Enter

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Tolerance = .000 limits reached.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	1.000 ^a	1.000	.	.	1.000	.	3	0	.	.257

a. Predictors: (Constant), Pengangguran , Nilai Impor, Nilai Ekspor

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.430	3	.810	.	^b
	Residual	.000	0	.	.	
	Total	2.430	3			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Pengangguran , Nilai Impor, Nilai Ekspor

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.419	.000	.	.	14.419	14.419						
	Nilai Ekspor	-.002	.000	-.474	.	.000	-.002	-.002	.444	-1.000	-.317	.446	2.241
	Nilai Impor	.000	.000	-1.099	.	.000	.000	.000	-.855	-1.000	-.875	.634	1.578
	Pengangguran	-.739	.000	-.670	.	.000	-.739	-.739	-.404	-1.000	-.518	.598	1.673

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Excluded Variables^a

Model	Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
					Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	PDRB Perkapita	.b	.	.	.000	.	.000
	Jlh.Penduduk	.b	.	.	.000	.	.000
	Nilai PMA	.b	.	.	.000	.	.000
	Nilai PMDN	.b	.	.	.000	.	.000
	Inflasi	.b	.	.	.000	.	.000

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors in the Model: (Constant), Pengangguran , Nilai Impor, Nilai Ekspor

Coefficient Correlations^a

Model		Pengangguran	Nilai Impor	Nilai Ekspor
1	Pengangguran	1.000	.389	.634
	Correlations Nilai Impor	.389	1.000	.605
	Nilai Ekspor	.634	.605	1.000
	Pengangguran	.000	.000	.000
	Covariances Nilai Impor	.000	.000	.000
	Nilai Ekspor	.000	.000	.000

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Nilai Ekspor	Nilai Impor	Pengangguran
1	1	3.465	1.000	.00	.00	.02	.00
	2	.503	2.623	.00	.00	.57	.00
	3	.030	10.793	.00	.24	.10	.13
	4	.002	41.131	1.00	.75	.31	.87

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	6.02	8.21	7.17	.900	4
Residual	.000	.000	.000	.000	4
Std. Predicted Value	-1.272	1.161	.000	1.000	4
Std. Residual	0

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Daftara Pustaka

- Akhirman, Pengaruh PDB, Jlh.Penduduk, Nilai Investasi, Inflasi, Tenagkerja Terhadap
Pertumbuhan ekonomi, Tahun 2005-2009.
- Budiono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, edisi 1, bpfe,Jogjakarta, 1994
- Kajian ekonomi dankeuangan regional Bank Indoensia Kepulauan Riau,
Triwulan III 2014.
- Kajian ekonomi dan keuangan regional Bank Indoensia Kepulauan Riau
Triwulan III 2015
- BPS Pusat, Pertumbuhan Ekonomi,PDRB, Penduduk Perkembangan Ekspor,
Impor,Realisasi Nilai PMA,PMDN, Inflasi, Tenagakerja, (2012-2015)
- BPS, Kepri (2010-2014 Kajian Ekonomi Regional.
- Laporan Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
TIM EKPD UMRAH, Tahun 2012-2015.
- Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Penerbit FEUI, (1985)